

Cocriando Soluções na Trilha da Lama: Projetos Multiplicadores Propágulo Baseados na Ciência Cidadã do Observatório do Mangue

Pôster

Diego M. dos Santos^{1,2}, Indira A. L. Eyzaguirre^{1,2,3}, Esley L. de Sousa^{1,2}, Nicolas F. F. de Sousa^{1,2}, Enzo de J. Ferreira^{1,2}, Yago de J. Martins^{1,2}, Eric Wagner Lopes da Costa², Cácio Deniro Monteiro da Costa², José Henrique Mescouto Sousa², Anderson Brito Monteiro Junior², Itala Jaiane da Silva Sousa², Silviane Costa da Silva², Jeovanna da Silva Rocha² e Marcus E. B. Fernandes^{1,2,3}

Palavras-chave: educação, laboratórios sociais, manguezal, ciência cidadã, EDS

Os manguezais amazônicos do Amapá, Pará e Maranhão compõem aproximadamente 80% dos manguezais brasileiros, a maioria em unidades de conservação. Essa área é a maior extensão contínua de manguezais do mundo, onde muitas comunidades residem nos maretórios e dependem dos recursos marinhos, tornando essencial a cogeração de soluções junto a essas comunidades. Um propágulo do mangue é o meio pelo qual o mangue vermelho se propaga na floresta de manguezal, e o capital propágulo representa a germinação de uma ideia que mobiliza e impacta uma comunidade. O Guia Didático de Práticas para uma Educação do Desenvolvimento Sustentável (EDS) - GDPEDS 004 do Observatório do Mangue e seus Maretórios tem como objetivo ser um suporte na cocriação de soluções por meio da trilha da lama do manguezal, direcionada a jovens das comunidades tradicionais. As trilhas funcionam como um jogo didático-pedagógico, proporcionando uma experiência interativa de aprendizado. Com sete estações: 1) Pisando na lama, 2) Conhecendo a floresta, 3) Pegando canetas do mangueiro, 4) Recebendo energia, 5) Adotando os ODS, 6) Pensando nas pessoas, 7) Mãos na lama! (plantando os propágulos) e a Reta Final, que envolve uma inserção artístico-educativa, onde os jovens expressam o aprendizado e ampliam sua conexão com o manguezal. O objetivo da trilha é engajar os jovens em desafios que refletem a importância da conservação dos manguezais, conectando saberes teóricos e locais. A trilha pode ser aplicada em espaços de educação formal ou informal. Além disso, esse guia incorpora a metodologia da ciência cidadã, permitindo

¹ Universidade Federal do Pará (UFPA), diegomirandam882@gmail.com; indira.eyza@gmail.com; esleysousa019@gmail.com; nicolasfelipee18@gmail.com; enzogeoferreira@gmail.com; yagodejmartins@gmail.com

² Observatório do Mangue e seus Maretórios, diegomirandam882@gmail.com; indira.eyza@gmail.com; esleysousa019@gmail.com; nicolasfelipee18@gmail.com; enzogeoferreira@gmail.com; yagodejmartins@gmail.com; wagnereric589@gmail.com

³ Instituto Sarambuí, indira.eyza@gmail.com

que os jovens participem ativamente na cocriação de projetos que sensibilizam ações em prol dos manguezais. Espera-se que isso motive a juventude a se envolver na proteção desse ecossistema, garantindo maior representatividade e visibilidade para as comunidades tradicionais. À medida que as iniciativas progredirem, a compreensão sustentável se aprofunda, beneficiando manguezais e comunidades.

Aspectos éticos: O LabMangue faz parte do projeto Observatório do Mangue e seus Mares-tórios: Ciência cidadã e dados abertos para efetivar a governança ambiental do manguezal que possui a permissão do Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade do ICMBio (Processo nº 84398-1).

Agradecimentos: Agradecimentos à bolsa PIBEX (Processo nº PJ083-2023) do Programa Navega Saberes da Universidade Federal do Pará (UFPA), através do Laboratório de Ecologia de Manguezal (LAMA). Ao Laboratório de Experimentação e Inovação em Governança, promovido pela Silo Arte e Latitude Rural, realizado na Serrinha Alambari, Rio de Janeiro, em 2022, pelo espaço para levar a proposta “Conectando a Governança para Promover a Justiça Climática”, onde foi idealizado o LabMangue. Agradecimentos aos pesquisadores do Mangue do Observatório do Mangue e aos jovens das comunidades estuarino-costeiras pela sua dedicação e tempo para a cocriação de produtos de educação. Agradecimentos pelo apoio logístico ao projeto Ciência Cidadã e Comunidades Tradicionais do Litoral na Adaptação às Mudanças Climáticas: construindo uma rede brasileira de observação (Processo nº 715066064-RIAP 3/2021) com financiamento da British Council, através do Instituto Ayni na Conservação Ambiental e Desenvolvimento Social. Agradecimentos ao projeto “Monitoramento Climático Tradicional: Propondo Estratégias de Justiça Climática nas Comunidades Estuarino Costeiras” (Processo nº GGFR 147/2022), apoiado pelo Fundo Socioambiental Casa e realizado pelo Instituto Sarambuí, pelo apoio logístico para implementar a fase piloto do LabMangue. Agradecimentos ao Projeto Observatório do Mangue e seus Mares-tórios (Processo nº 409667/2022-6) pelo suporte logístico para continuar com o LabMangue nas comunidades.